

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

FAMÍLIAS AGRICULTORAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA E VULNERABILIDADE SOCIAL: UMA ABORDAGEM BIBLIOGRÁFICA

FAMILIAS AGRICULTORAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL: UN ENFOQUE BIBLIOGRÁFICO

FARMING FAMILIES IN SITUATIONS OF POVERTY AND SOCIAL VULNERABILITY: A BIBLIOGRAPHICAL APPROACH

DOI: 10.5281/zenodo.18665718

Erine Natalie Bortot¹
Miguel Angelo Perondi²
Sérgio Paes de Barros³
Wilson Itamar Godoy⁴

RESUMO

A agricultura familiar desempenha um papel fundamental na economia brasileira, sendo responsável por grande parte da produção de alimentos que abastece o mercado interno. Neste estudo, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre a situação de famílias agricultoras em condição de pobreza e vulnerabilidade social

1 Mestranda em Desenvolvimento Regional, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Pato Branco, Paraná, Brasil. E-mail: erinenataliebortot@gmail.com.

2 Doutor em Desenvolvimento Rural, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Pato Branco, Paraná, Brasil. E-mail: perondi@utfpr.edu.br.

3 Doutor em Psicologia Social, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Pato Branco, Paraná, Brasil. E-mail: sergiobarros@utfpr.edu.br.

4 Doutor em Agronomia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Pato Branco, Paraná, Brasil. E-mail: wigodoy@utfpr.edu.br.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

no Brasil. O objetivo foi analisar a pobreza e vulnerabilidade social das famílias agricultoras e avaliar o impacto das políticas públicas. Este estudo caracteriza-se como uma revisão de literatura com abordagem qualitativa para compilar, analisar e interpretar estudos sobre as condições enfrentadas pelas famílias agricultoras. A pesquisa aborda a pobreza no meio rural, a insegurança alimentar e a falta de políticas públicas eficazes como principais fatores que perpetuam a vulnerabilidade dessas famílias. A coleta de dados foi realizada nas bases de dados acadêmicas: Web of Science, SciELO, PubMed, Google Acadêmico, Scopus e Portal de Periódicos da CAPES, entre maio e julho de 2024, utilizando descritores específicos para garantir a relevância e a qualidade das fontes. Também foi analisada a condição de pobreza e vulnerabilidade social das famílias agricultoras, discutindo as perspectivas de Jair Amaral Filho, Amartya Sen e Robert Castel. Constatou-se que é essencial a formulação de políticas públicas integradas e a implementação de estratégias educativas para promover o desenvolvimento sustentável no meio rural e melhorar a qualidade de vida dessas famílias agricultoras. A agricultura familiar é crucial para a economia e segurança alimentar do Brasil, mas enfrenta desafios significativos devido à pobreza e vulnerabilidade social, sendo necessário adotar políticas públicas integradas e ações colaborativas para promover um desenvolvimento sustentável e melhorar as condições de vida dessas famílias.

Palavras-chave: Agricultura Familiar, Desigualdade, Insegurança Alimentar, Políticas Públicas.

RESUMEN

La agricultura familiar desempeña un papel fundamental en la economía brasileña, siendo responsable de una gran parte de la producción de alimentos que abastece el mercado interno. En este estudio se realizó una revisión bibliográfica sobre la situación de las familias agricultoras en condición de pobreza y vulnerabilidad social en Brasil. El objetivo fue analizar la pobreza y la vulnerabilidad social de las familias agricultoras y evaluar el impacto de las políticas públicas. Este estudio se caracteriza como una revisión de la literatura con un enfoque cualitativo, destinada a compilar, analizar e interpretar estudios sobre las condiciones enfrentadas por las familias agricultoras. La investigación aborda la pobreza en el medio rural, la inseguridad alimentaria y la falta de políticas públicas eficaces como los principales factores que perpetúan la vulnerabilidad de estas familias. La recolección de datos se realizó en bases de datos académicas: Web of Science, SciELO, PubMed, Google Académico, Scopus y el Portal de Periódicos de la CAPES, entre mayo y julio de 2024, utilizando descriptores específicos para garantizar la relevancia y la calidad de las fuentes. Asimismo, se analizó la condición de pobreza y vulnerabilidad social de las familias agricultoras, a partir de las perspectivas de Jair Amaral Filho, Amartya Sen y Robert Castel. Se constató que es esencial la formulación de políticas públicas integradas y la implementación de estrategias educativas para promover el desarrollo sostenible en el medio rural y mejorar la calidad de vida

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

de estas familias agricultoras. La agricultura familiar es crucial para la economía y la seguridad alimentaria de Brasil; sin embargo, enfrenta desafíos significativos debido a la pobreza y la vulnerabilidad social, lo que hace necesaria la adopción de políticas públicas integradas y acciones colaborativas para promover un desarrollo sostenible y mejorar las condiciones de vida de estas familias.

Palabras clave: Agricultura Familiar, Desigualdad, Inseguridad Alimentaria, Políticas Públicas.

ABSTRACT

Family farming plays a fundamental role in the Brazilian economy, being responsible for a large part of the food production that supplies the domestic market. In this study, a literature review was conducted on the situation of farming families in conditions of poverty and social vulnerability in Brazil. This study aimed to analyze the poverty and social vulnerability of farming families and to assess the impact of public policies. This study is characterized as a literature review with a qualitative approach to compile, analyze, and interpret studies on the conditions faced by farming families. The research addresses rural poverty, food insecurity, and the lack of effective public policies as the main factors that perpetuate the vulnerability of these families. Data collection was carried out in academic databases: Web of Science, SciELO, PubMed, Google Scholar, Scopus, and CAPES Journal Portal, between May and July 2024, using specific descriptors to ensure the relevance and quality of the sources. The condition of poverty and social vulnerability of farming families was also analyzed, discussing the perspectives of Jair Amaral Filho, Amartya Sen, and Robert Castel. It was found that it is essential to formulate integrated public policies and implement educational strategies to promote sustainable development in rural areas and improve the quality of life for these farming families. Family farming is crucial for Brazil's economy and food security, but it faces significant challenges due to poverty and social vulnerability, making it necessary to adopt integrated public policies and collaborative actions to promote sustainable development and improve the living conditions of these families.

Keywords: Family Farming, Inequality, Food Insecurity, Public Policies.

1. INTRODUÇÃO

A agricultura familiar desempenha um papel fundamental na economia brasileira, sendo responsável por grande parte da produção de alimentos que abastece o mercado interno. De acordo com o Censo

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Agropecuário de 2017, a agricultura familiar é responsável por 77% dos estabelecimentos agropecuários no Brasil, empregando cerca de 10 milhões de pessoas, com 80,9 milhões de hectares, o que representa 23% da área total dos estabelecimentos agropecuários brasileiros (IBGE, 2017). Contudo, as famílias agricultoras brasileiras enfrentam desafios significativos que as colocam em situações de pobreza e vulnerabilidade social (CHAPANSKI *et al.*, 2021).

A pobreza no meio rural brasileiro é uma realidade persistente, agravada por fatores como o acesso limitado a serviços básicos, infraestrutura inadequada, baixa escolaridade e falta de assistência técnica (ROCHA, 2013). As famílias agricultoras frequentemente dependem de políticas públicas de assistência social para complementar sua renda, o que evidencia a fragilidade econômica desse segmento (LEITE; LEITE, 2022). A vulnerabilidade social dessas famílias se manifesta na insegurança alimentar, no acesso precário à saúde e educação, e na exposição a condições de trabalho insalubres (GRISA; GAZOLLA; SCHNEIDER, 2010; LEITE; LEITE, 2022).

A relevância deste estudo se dá pela necessidade de um olhar mais atento às condições de vida das famílias agricultoras, que, apesar de sua importância para a economia e segurança alimentar do país, permanecem em uma situação de marginalização social e econômica. A pesquisa visa fornecer subsídios para a formulação de políticas públicas mais eficazes e integradas, capazes de promover o desenvolvimento sustentável no meio rural e melhorar a qualidade de vida dessas famílias.

A problemática central deste estudo reside nas condições precárias de vida enfrentadas pelas famílias agricultoras em situação de pobreza e vulnerabilidade social. Essas famílias, que constituem a base da produção de alimentos no Brasil, frequentemente encontram-se à margem dos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

benefícios gerados pelo desenvolvimento econômico. Segundo dados do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social (IMDS), a pobreza rural no Brasil afeta aproximadamente 36,6% da população rural, sendo que a maioria dessas pessoas são pequenos agricultores que dependem da agricultura de subsistência para sobreviver (IMDS, 2022).

A vulnerabilidade social das famílias agricultoras é exacerbada pela falta de acesso ao crédito, assistência técnica e mercados justos para a comercialização de seus produtos (HEIN; SILVA, 2019; SERRA; YALONETZKY; MAIA, 2021; SOUZA; ALBUQUERQUE, 2023). A falta de políticas públicas eficazes para apoiar essas famílias contribui para a perpetuação do ciclo de pobreza (LEITE; LEITE, 2022). Além disso, a instabilidade climática e a degradação ambiental são fatores que aumentam a vulnerabilidade dessas famílias, pois afetam diretamente a produção agrícola e, conseqüentemente, sua renda e segurança alimentar (ASSUNÇÃO; CHEIN, 2016).

Outro aspecto crítico refere-se à insegurança alimentar enfrentada por muitas dessas famílias (LEITE; LEITE, 2022). A produção destinada ao autoconsumo, muitas vezes, não é suficiente para garantir uma alimentação adequada durante todo o ano (Grisa; Gazolla; Schneider, 2010). Estudos mostram que a insegurança alimentar atinge de forma severa as populações rurais, afetando a saúde e o desenvolvimento das crianças, comprometendo a capacidade de aprendizado e perpetuando a pobreza intergeracional (BOWEN; ELLIOTT; HARDISON-MOODY, 2022; BUENO *et al.*, 2021; GALLEGOS *et al.*, 2021; SILVA *et al.*, 2017).

Além disso, a falta de infraestrutura básica, como saneamento, eletricidade e estradas em condições adequadas, agrava ainda mais a situação de vulnerabilidade das famílias agricultoras (GARCEZ *et al.*, 2020). O acesso limitado às Tecnologias de Informação e Comunicação

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

(TICs) e a oferta insuficiente de educação de qualidade também contribuem para a exclusão social dessas famílias, dificultando a quebra do ciclo de pobreza (ZBORALSKI *et al.*, 2022). Portanto, abordar a pobreza e a vulnerabilidade social das famílias agricultoras requer uma abordagem multifacetada que articule políticas públicas integradas e ações colaborativas entre governo, sociedade civil e setor privado.

Este artigo tem como objetivo analisar as condições de pobreza e vulnerabilidade social das famílias agricultoras, discutindo os fatores que contribuem para essa situação e avaliando o impacto das políticas públicas voltadas para esse grupo.

2. METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma revisão de literatura com abordagem qualitativa (SOARES, 2019), uma escolha justificada pela necessidade de compilar, analisar e interpretar estudos já realizados sobre o tema, proporcionando uma visão abrangente e crítica das condições enfrentadas pelas famílias agricultoras. Segundo Sousa *et al.* (2018), a revisão de literatura é um método eficaz para sintetizar conhecimentos existentes e identificar lacunas na pesquisa. A abordagem qualitativa é apropriada para este tipo de investigação, pois permite uma compreensão profunda e detalhada dos fenômenos sociais e econômicos envolvidos no dia a dia das famílias agricultoras (SILVA; MENDES, 2013).

A seleção dos estudos seguiu critérios rigorosos para garantir a relevância e qualidade das fontes bibliográficas. Foram incluídos estudos publicados em periódicos científicos revisados por pares que abordassem diretamente a pobreza, vulnerabilidade social e agricultura familiar. Também foram analisadas, discutidas e dialogadas com as condições de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

pobreza e vulnerabilidade social das famílias agricultoras, com foco nas perspectivas dos trabalhos de Jair Amaral Filho, Amartya Sen e Robert Castel. Além disso, foram selecionadas pesquisas realizadas por outros autores no contexto brasileiro para assegurar a pertinência ao tema.

A coleta de dados foi realizada em duas etapas. Primeiramente, utilizou-se bases de dados acadêmicas reconhecidas, como Web of Science, SciELO, PubMed, Google Acadêmico, Scopus e Portal de Periódicos da CAPES. A coleta de dados foi realizada entre os meses de maio a julho de 2024 e, para as pesquisas nas bases de dados, utilizaram-se Descritores em Ciências da Saúde (DECS), de forma combinada, sendo eles: “famílias agricultoras” and “pobreza” (*farming families and poverty*), “famílias agricultoras” and “vulnerabilidade social” (*farming families and social vulnerability*), “agricultura familiar” and “pobreza” (*family farming and poverty*), “famílias agricultoras” and “desigualdade” (*farming families and inequality*), “famílias agricultoras” and “políticas públicas” (*farming families and public policies*), “famílias agricultoras” and “insegurança alimentar” (*farming families and food insecurity*) e “pobreza rural” (*rural poverty*). A análise do material buscou caracterizar as produções considerando os achados por combinação de descritores, local de publicação, ano e abordagens que, por sua vez, deram origem à construção deste estudo. Posteriormente, na segunda etapa, foi realizado o refinamento dos estudos encontrados e construído o presente artigo.

3. POBREZA E VULNERABILIDADE SOCIAL NAS FAMÍLIAS AGRICULTORAS E O IMPACTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

A realidade das famílias agricultoras brasileiras é marcada por desafios significativos, incluindo o acesso limitado a serviços básicos,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

infraestrutura inadequada, baixa escolaridade e falta de assistência técnica, que perpetuam a situação de pobreza e vulnerabilidade social. Políticas públicas eficazes são cruciais para mitigar tais dificuldades e promover o desenvolvimento sustentável no meio rural, melhorando a qualidade de vida dessas famílias e sua contribuição para a economia e segurança alimentar do país.

Como resultado da pesquisa, foram inicialmente identificados 143 estudos, sendo 35 da Web of Science, 22 da SciELO, 65 do Google Acadêmico, 8 do Scopus e 13 do Portal de Periódicos da CAPES. Após o refinamento e escolha dos materiais mais importantes, foram selecionados 25 trabalhos relevantes (Quadro 1) e outros complementares. Esses documentos constituíram uma base sólida para a análise das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar e a mitigação da pobreza e vulnerabilidade social dessas famílias.

Quadro 1 - Trabalhos selecionados como base para a revisão bibliográfica deste artigo, com enfoque, conteúdo abordado e principais conclusões dos textos analisados.

AUTORIA	ENFOQUE, ABORDAGENS E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
ANYAMBA <i>et al.</i> (2014)	Ao documentar secas, enchentes e variações de temperatura que afetam a produtividade agrícola, esse texto destaca como tais eventos climáticos podem provocar perdas expressivas em colheitas e reduzir o acesso a recursos essenciais, como água e alimento. Isso leva a uma maior exposição de famílias agricultoras à pobreza, ampliando sua situação de insegurança alimentar e dificultando a recuperação econômica.
BACELAR e FAVARETO (2020)	Os autores exploraram a vulnerabilidade social das famílias agricultoras no Nordeste do Brasil, evidenciando como a pobreza e a insegurança alimentar as afetam em tempos de crise econômica e sanitária, como a Covid-19. Apesar de programas sociais, como o Bolsa Família, ajudarem, o texto aponta que eles não são suficientes para superar as desigualdades regionais e defende a necessidade de políticas públicas mais integradas e voltadas ao desenvolvimento territorial.
BOWEN, ELLIOTT e HARDISON- MOODY (2022)	Este estudo utiliza uma análise longitudinal com métodos mistos para examinar como famílias de baixa renda em áreas rurais dos EUA enfrentam a insegurança alimentar e os impactos de fatores estruturais sobre suas vidas ao longo do tempo. Os autores concluem que essas famílias dependem de redes sociais frágeis e de um Estado enfraquecido, oferecendo uma perspectiva útil para estudar famílias

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

	agricultoras em situação de pobreza.
BUTTO e HORA (2008)	O texto discute como as políticas de reforma agrária no Brasil historicamente ignoraram as necessidades das mulheres agricultoras, gerando desigualdades no acesso à terra e aos recursos. Conclui que, embora tenham ocorrido avanços, ainda existem desafios para assegurar a igualdade de direitos e autonomia econômica para as mulheres no meio rural.
CARPENTER I e REIS (2024)	O artigo enfoca o impacto das mudanças climáticas no deslocamento ambiental de populações vulneráveis, destacando como o colonialismo climático perpetua desigualdades sociais e ambientais, afetando desproporcionalmente as famílias agricultoras. Os autores concluem que é urgente implementar políticas públicas e reconhecer legalmente os deslocados ambientais, especialmente para proteger comunidades vulneráveis afetadas por desastres climáticos.
CHAPANSKI <i>et al.</i> (2017)	O texto aborda a insegurança alimentar em crianças, destacando como fatores socioeconômicos, especialmente a baixa renda familiar, aumentam a vulnerabilidade das famílias. Os autores citam que a insegurança alimentar em crianças está associada a uma menor renda familiar e ocorre com maior frequência entre meninos, sugerindo a necessidade de políticas públicas focadas no aumento da renda para reduzir essa vulnerabilidade.
CRUZ <i>et al.</i> (2020)	O artigo discute o acesso da agricultura familiar ao crédito e à assistência técnica no Brasil, com foco nas diferenças regionais e nos fatores que influenciam esse acesso. Como conclusão, os autores destacam que há disparidades significativas no acesso ao crédito e assistência técnica entre as diferentes regiões e faixas de renda, o que exige uma regionalização mais eficaz das políticas de apoio para promover inclusão e eficiência na agricultura familiar.
FISCHER, MARINI e FILIPPIM (2016)	O artigo foca na permanência dos agricultores familiares na atividade rural, analisando fatores socioeconômicos, desafios de sucessão e condições para a continuidade das propriedades rurais. O estudo conclui que a maioria dos agricultores deseja permanecer na atividade rural, mas enfrenta obstáculos, como baixa remuneração, falta de infraestrutura e pouca atratividade para as novas gerações.
GALLEGOS <i>et al.</i> (2021)	Este trabalho aborda a insegurança alimentar e seu impacto no desenvolvimento infantil, especialmente nos aspectos físico, cognitivo e psicossocial. Os autores concluíram que a insegurança alimentar afeta significativamente o desenvolvimento infantil, particularmente nos aspectos cognitivos e comportamentais, e destacam a necessidade de políticas públicas eficazes para mitigar esses impactos.
GARCEZ <i>et al.</i> (2020)	O enfoque deste artigo é a qualidade de vida dos agricultores familiares, com uma análise das condições socioeconômicas e dos fatores que influenciam o êxodo rural. Os autores concluem que a maioria das famílias tem uma percepção positiva sobre a vida rural, mas enfrenta desafios que exigem maior apoio governamental e políticas públicas para melhorar suas condições de vida.
GAZOLLA e SCHNEIDER (2013)	O trabalho aborda o impacto do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) nas atividades econômicas dos agricultores familiares, com enfoque na análise da eficácia das políticas de crédito rural em promover o desenvolvimento e o fortalecimento

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

	sustentável da agricultura familiar. O texto conclui que o PRONAF possui uma lógica dual, promovendo tanto a produção de commodities quanto o apoio, embora limitado, a pequenas produções e ao autoconsumo, gerando benefícios e fragilidades para estes agricultores.
GRISA, GAZOLLA e SCHNEIDER (2010)	O texto aborda a importância da produção para autoconsumo na agricultura familiar, com foco na análise das políticas públicas e iniciativas que influenciam essa prática, promovendo segurança alimentar e diversificação produtiva em um contexto de crescente mercantilização agrícola. Os autores concluem que o autoconsumo é essencial para a sustentabilidade econômica e social das famílias rurais, fortalecendo sua autonomia e melhorando a segurança alimentar e nutricional.
HEIN e SILVA (2019)	O trabalho discute a insustentabilidade na agricultura familiar e o êxodo rural contemporâneo, com foco na análise dos fatores que contribuem para o abandono do campo por agricultores familiares. O estudo conclui que o êxodo rural é uma consequência multidimensional, resultante das carências de recursos essenciais, especialmente nos capitais humano e físico.
KARNOPP (2014)	O texto examina o impacto do contexto global na configuração territorial, social e econômica do desenvolvimento regional, com ênfase na agricultura familiar. Analisa as relações de poder e as dinâmicas de produção regionais por meio das “verticalidades” e “horizontalidades”. Essas dimensões teóricas são essenciais para a análise territorial e compreensão da dinâmica da agricultura familiar, revelando como as conexões locais e globais moldam esse setor.
KUHN <i>et al.</i> (2006)	O artigo analisa a pobreza no Rio Grande do Sul sob uma perspectiva multidimensional, fundamentada na abordagem das capacitações de Amartya Sen, destacando fatores sociais e estruturais para o desenvolvimento e a qualidade de vida. A conclusão aponta que o combate à pobreza deve ir além do aspecto financeiro, incluindo áreas como saúde e educação, pois o aumento da renda, por si só, não assegura a superação da pobreza.
LEWIS (1969)	O texto analisa o desenvolvimento econômico em economias com oferta ilimitada de mão de obra, adaptando o marco clássico para examinar problemas de distribuição de renda e acumulação de capital em contextos de subdesenvolvimento. Contrapondo o modelo neoclássico, considera que, nessas economias, o excesso de trabalho mantém os salários em nível de subsistência, com o crescimento concentrado na expansão do setor capitalista, mas sem aumento proporcional dos salários.
MATTEI (2015)	Este trabalho trata do PRONAF no Brasil e de sua evolução como política pública de crédito rural, com enfoque na análise dos impactos socioeconômicos na agricultura familiar. O autor conclui que, apesar dos avanços do PRONAF, ainda há obstáculos e limitações, como a concentração de recursos em determinadas regiões e grupos específicos, o que restringe o alcance do programa para todos os agricultores familiares.
ROCHA (2013)	O texto analisa o impacto das políticas de transferência de renda no combate à pobreza no Brasil, com enfoque na análise crítica de sua eficácia e limites, avaliando especialmente sua capacidade de promover

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

	<p>mudanças sociais e econômicas sustentáveis. O trabalho conclui que, embora as transferências de renda tenham reduzido a pobreza no Brasil, elas precisam ser combinadas com outras políticas estruturais para alcançar um impacto duradouro.</p>
SABOURIN (2007)	<p>O artigo examina as políticas públicas para fortalecer a agricultura familiar no Brasil durante o segundo governo Lula, com foco em uma análise crítica do PRONAF e do Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (PDSTR). Destaca as tensões e avanços na implementação dessas políticas, ressaltando a necessidade de iniciativas descentralizadas que respeitem a diversidade e promovam a sustentabilidade rural. Conclui que o desenvolvimento de políticas para a agricultura familiar deve reconhecer a diversidade regional e produtiva, evitando modelos simplistas que opõem agronegócio e agricultura familiar.</p>
SAMBUICHI <i>et al.</i> (2014)	<p>O texto aborda políticas de compras públicas sustentáveis voltadas para a agricultura familiar no Brasil, com foco no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), avaliando suas contribuições e desafios para a sustentabilidade da agricultura familiar e a inclusão socioeconômica dos pequenos agricultores. O texto conclui que os programas de compras públicas para a agricultura familiar têm gerado impactos positivos significativos na segurança alimentar e na sustentabilidade, mas ainda enfrentam desafios logísticos e estruturais para alcançar mais agricultores e ampliar seus efeitos.</p>
SANGALLI e SCHLINDWEIN (2013)	<p>O texto aborda a contribuição da agricultura familiar para o desenvolvimento rural, com enfoque na análise de sua relevância econômica e social para o desenvolvimento rural sustentável, destacando seu impacto na geração de empregos. A agricultura familiar, mesmo com recursos limitados e menos terras, apresenta uma participação significativa e crescente no Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio de Mato Grosso do Sul, demonstrando seu papel vital no desenvolvimento rural.</p>
SANTOS e ALMEIDA (2013)	<p>O artigo aborda as dinâmicas de desfiliação social, com uma análise crítica das políticas públicas e do papel do Estado na mitigação da exclusão social e na promoção de integração para grupos vulneráveis em contextos contemporâneos. O artigo conclui que políticas sociais atuais, ao focarem em medidas paliativas, não resolvem integralmente os problemas de exclusão e vulnerabilidade social, sugerindo a necessidade de estratégias de inclusão mais amplas e emancipatórias.</p>
SARTORI, SILVA e CAMPOS (2014)	<p>O texto aborda a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, analisando conceitos, desafios e lacunas na literatura sobre o tema. Conforme os autores, apesar dos avanços na compreensão da sustentabilidade, ainda existem muitos desafios para sua aplicação prática, especialmente na integração das dimensões econômica, ambiental e social.</p>
SILVA <i>et al.</i> (2017)	<p>O trabalho aborda a insegurança alimentar em comunidades rurais do Nordeste do Brasil, com foco nas diferenças entre comunidades quilombolas e não quilombolas. O objetivo é identificar e analisar as desigualdades na segurança alimentar em contextos rurais. A prevalência de insegurança alimentar é alta em ambas as comunidades,</p>

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

	reforçando a necessidade de políticas públicas que atendam a essas populações.
ZBORALSKI <i>et al.</i> (2022)	O texto aborda a exclusão digital no meio rural, destacando o acesso desigual às TICs entre famílias agricultoras e o impacto da falta de conectividade nas condições de vida e oportunidades socioeconômicas, intensificado durante a pandemia. Os autores concluem que a inclusão digital é essencial para reduzir desigualdades e recomendam políticas públicas de conectividade para beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

O Quadro 1 apresenta uma síntese de diferentes estudos sobre questões que afetam a agricultura familiar, principalmente voltadas para a insegurança alimentar, vulnerabilidade social, impacto das políticas públicas e desafios de sustentabilidade em diferentes contextos (climático, econômico e social). Cada estudo aborda um tema específico, como:

- Impacto climático e insegurança alimentar (ANYAMBA *et al.*, 2014; CARPENTERI; REIS, 2024): documenta como eventos climáticos, como secas e enchentes, afetam a produtividade agrícola e expõem as famílias à insegurança alimentar e à pobreza.

- Vulnerabilidade social e Covid-19 (BACELAR; FAVARETO, 2020; BOWEN *et al.*, 2022): analisa a vulnerabilidade social de famílias agricultoras em tempos de crise, como a pandemia de Covid-19, e como redes de apoio e políticas públicas são insuficientes para combater as desigualdades regionais.

- Desigualdade de gênero (BUTTO; HORA, 2008): examina as desigualdades enfrentadas por mulheres agricultoras no acesso à terra e aos recursos, mesmo com as políticas de reforma agrária.

- Qualidade de vida e êxodo rural (GARCEZ *et al.*, 2020; HEIN; SILVA, 2019): foca nos desafios enfrentados pelos agricultores para manterem-se no campo, abordando problemas como baixa remuneração e condições de vida que incentivam o êxodo rural.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

- Políticas públicas e segurança alimentar (GAZOLLA; SCHNEIDER, 2013; MATTEI, 2015; SAMBUICHI *et al.*, 2014): avalia programas como PRONAF e PNAE, suas contribuições para o desenvolvimento da agricultura familiar e os desafios estruturais enfrentados.

- Desenvolvimento sustentável e exclusão digital (SARTORI *et al.*, 2014; ZBORALSKI *et al.*, 2022): discorre sobre a sustentabilidade no meio rural e a exclusão digital como barreiras para o desenvolvimento rural sustentável.

3.1 Pobreza entre famílias agricultoras

A pobreza no meio rural brasileiro é um fenômeno complexo e multifacetado, resultante de diversos fatores históricos, econômicos e sociais. Segundo dados do IMDS, cerca de 36,6% da população rural brasileira vive abaixo da linha da pobreza (IMDS, 2022). Essa situação é particularmente grave entre as famílias agricultoras, que dependem da agricultura de subsistência e têm acesso limitado a recursos e oportunidades econômicas.

A Tabela 1 fornece uma visão geral dos indicadores socioeconômicos nas diferentes regiões do Brasil, destacando a distribuição entre população urbana e rural, a taxa de pobreza, o acesso ao crédito para a agricultura familiar e a assistência técnica disponível.

Tabela 1 - Indicadores socioeconômicos das regiões brasileiras: população, pobreza, crédito e assistência técnica na agricultura familiar.

Região	População Urbana (%)	População Rural (%)	Percentual de Pobres Total (%)	Acesso a Crédito - [estabelecimentos (%)]	Valor Médio por Contrato - PRONAF (R\$)	Acesso à Assistência Técnica (%)
Norte	75,01	24,99	36,4	9,0	34.035	15,5
Nordeste	73,12	26,88	39,7	12,6	5.383	8,2
Sudeste	93,14	6,86	14,4	14,1	38.382	28,6

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Sul	85,61	14,39	10,0	28,6	38.201	48,6
Centro-Oeste	89,81	10,19	11,1	13,9	49.140	23,7
Brasil	84,72	15,18	22,3	15,2	33.028	20,2

Fonte: Elaborado a partir dos dados do IBGE (2017); PEREIRA e CASTRO (2020); SOUZA e ALBUQUERQUE (2023).

A análise dos dados socioeconômicos das regiões brasileiras revela disparidades significativas (Tabela 1). A região Sudeste se destaca pela maior proporção de população urbana (93,14%), enquanto o Nordeste possui a maior população rural (26,88%). Em termos de pobreza, o Nordeste apresenta o maior percentual (39,7%), seguido pelo Norte (36,4%), enquanto as regiões Sul e Sudeste têm os menores percentuais, 10,0% e 14,4%, respectivamente. No que tange ao acesso a crédito para a agricultura familiar, o Sul se sobressai com o maior percentual de estabelecimentos atendidos (28,6%), contrastando com o Norte, que possui o menor acesso (9,0%). Adicionalmente, o Centro-Oeste registra o maior valor médio por contrato do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) (R\$ 49.140), em oposição ao Nordeste, que apresenta o menor valor (R\$ 5.383). No quesito assistência técnica, o Sul lidera com 48,6% de cobertura, enquanto o Nordeste fica em último, com 8,2%.

Esses dados evidenciam as desigualdades regionais, indicando que o Nordeste e o Norte enfrentam maiores desafios relacionados à pobreza, crédito e assistência técnica na agricultura familiar. Em contrapartida, o Sul e o Sudeste apresentam melhores indicadores socioeconômicos, destacando a necessidade de políticas públicas para equilibrar essas disparidades e promover um desenvolvimento mais equitativo.

Os dados apresentados na Figura 1 fornecem uma visão detalhada sobre a incidência de pobreza monetária (Figura 1A) e extrema pobreza

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

monetária (Figura 1B) no Brasil, segmentada por área de residência e ao longo dos anos de 2019, 2020 e 2021.

Em 2019, a pobreza monetária nas áreas rurais foi de 37,1%, registrando queda para 29,3% em 2020 e retornando para 36,6% em 2021 (Figura 1A). As áreas urbanas metropolitanas e não metropolitanas mostraram variações menos expressivas, com taxas de pobreza monetária em 2021 de 19,8% e 20,1%, respectivamente. A extrema pobreza monetária nas áreas rurais foi de 18,6% em 2019, 12,6% em 2020 e 18,7% em 2021, enquanto nas áreas urbanas metropolitanas e não metropolitanas, as taxas foram significativamente menores (Figura 1B). Esses dados evidenciam a urgência de políticas públicas mais eficazes para combater a pobreza, especialmente nas áreas rurais.

De acordo com Fischer, Marini e Filippim (2016), a baixa escolaridade entre os agricultores familiares representa um dos principais fatores de perpetuação da pobreza rural. A falta de educação limita as oportunidades de emprego fora do setor agrícola e compromete a capacidade dessas famílias de adotar práticas agrícolas mais eficientes e sustentáveis. Além disso, a infraestrutura inadequada nas áreas rurais, como estradas em más condições e falta de acesso a serviços básicos, também agrava a situação de pobreza (GARCEZ *et al.*, 2020).

A pobreza entre as famílias agricultoras no Brasil é caracterizada por um conjunto de fatores que limitam sua capacidade de produção e competitividade. A estrutura fundiária desigual, onde predominam pequenas propriedades, resulta em baixa produtividade e dificuldades no acesso a crédito e financiamento (AMARAL FILHO, 2001). Esse cenário é agravado pela limitada assistência técnica e infraestrutura deficiente nas áreas rurais, como estradas e sistemas de armazenamento inadequados (THIES; CONTERATO; SCHNEIDER, 2022).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Figura 1 - Incidência de pobreza monetária (A) e extrema pobreza monetária (B) no Brasil (%) de acordo com a área de residência.

Fonte: IMDS (2022).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Além disso, as famílias enfrentam barreiras na comercialização de seus produtos, muitas vezes dependendo de intermediários que reduzem ainda mais sua margem de lucro (THIES; CONTERATO; SCHNEIDER, 2022). Dessa maneira, destaca-se também que a instabilidade dos preços agrícolas e a ausência de mecanismos de seguro contra riscos climáticos também contribuem para a vulnerabilidade econômica dessas famílias (AMARAL FILHO, 2001).

Contudo, há falta de políticas públicas eficazes voltadas para a agricultura familiar. Os programas de apoio frequentemente não chegam às pequenas propriedades ou são mal direcionados, beneficiando principalmente os grandes produtores (BACELAR; FAVARETO, 2020). A escassez de investimentos em educação e capacitação técnica nas áreas rurais perpetua um ciclo de baixa produtividade, já que os agricultores não têm acesso às informações e tecnologias necessárias para melhorar suas práticas agrícolas (AMARAL FILHO, 2001).

A pobreza não deve ser entendida apenas como falta de renda, mas como privação de capacidades básicas. Para famílias agricultoras, essa privação se manifesta na falta de acesso a recursos que lhes permitam melhorar sua produtividade e qualidade de vida (SEN, 2018). Dessa forma, a desigualdade estrutural no acesso à terra, tecnologia, educação e serviços de saúde limita a liberdade desses agricultores de perseguirem uma vida que eles valorizem (BACELAR; FAVARETO, 2020).

Políticas públicas eficazes devem, portanto, focar na expansão das capacidades dessas famílias, proporcionando-lhes acesso à educação de qualidade, serviços de saúde e tecnologias agrícolas avançadas que aumentem sua produtividade e resiliência. Além disso, na abordagem de “Desenvolvimento como liberdade”, Sen (2018) enfatiza que o

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

desenvolvimento deve ser visto como um processo de expansão das liberdades reais das pessoas.

Para as famílias agricultoras, isso significa criar um ambiente onde possam participar plenamente das decisões que afetam suas vidas e sustento. As políticas devem promover a participação ativa dessas famílias na formulação e implementação de programas de desenvolvimento rural, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e que as soluções propostas atendam às suas necessidades específicas (SEN, 2001, 2018).

Além de investimentos em infraestrutura rural, é essencial promover a equidade de gênero, garantindo que as mulheres agricultoras tenham igual acesso a recursos e oportunidades, fortalecendo assim as bases para um desenvolvimento sustentável e inclusivo (KARNOPP, 2014). A análise da pobreza entre as famílias agricultoras revela que a simples acumulação de renda não garante o desenvolvimento humano e social necessário para melhorar suas condições de vida.

A abordagem das capacitações, proposta por Amartya Sen, destaca a importância de expandir as liberdades individuais como um meio de desenvolvimento (SEN, 2018). No contexto das famílias agricultoras no Rio Grande do Sul, uma pesquisa realizada no início dos anos 2000 destaca que a renda per capita não é suficiente para superar a pobreza, sendo essencial o acesso igualitário a serviços de saúde e educação de qualidade (KUHN *et al.*, 2006).

Um outro estudo mais recente demonstrou resultados semelhantes ao compreender que a desigualdade na distribuição de recursos e oportunidades contribui para a manutenção de situações de pobreza, destacando a necessidade de políticas públicas que promovam a justiça social e o desenvolvimento sustentável (RAMOS; VIEIRA FILHO, 2023). Além disso, a sustentabilidade do desenvolvimento agrícola está

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

intrinsecamente relacionada à melhoria da infraestrutura e ao uso de tecnologias apropriadas (KUHN *et al.*, 2006).

A degradação ambiental, como a erosão do solo e a escassez de água, limita a produtividade agrícola e, conseqüentemente, a renda das famílias agricultoras (LEWIS, 1969). As políticas devem focar na implementação de práticas agrícolas sustentáveis e na melhoria da infraestrutura rural, como estradas e sistemas de armazenamento, para garantir que os agricultores tenham acesso a mercados mais lucrativos e possam competir de maneira mais justa (TENCHINI; FREITAS, 2024).

A integração entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental é crucial para garantir que o progresso não apenas aumente a renda, mas também melhore a qualidade de vida das famílias agricultoras a longo prazo (SARTORI; SILVA; CAMPOS, 2014). Assim, é fundamental reconhecer que a expansão das capacidades e a melhoria das condições de vida das famílias agricultoras dependem de uma abordagem multidimensional do desenvolvimento (AQUINO *et al.*, 2020).

3.2 Vulnerabilidade social

A vulnerabilidade social das famílias agricultoras é exacerbada por diversos fatores, incluindo o acesso limitado a crédito e assistência técnica, a instabilidade climática e a degradação ambiental (HEIN; SILVA, 2019; LEITE; LEITE, 2022; SERRA; YALONETZKY; MAIA, 2021; SOUZA; ALBUQUERQUE, 2023). Segundo Souza e Albuquerque (2023), a falta de acesso a crédito impede que essas famílias invistam em melhorias na produção agrícola, o que poderia aumentar sua produtividade e renda. Além disso, a ausência de assistência técnica limita a adoção de novas

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

tecnologias e práticas agrícolas que poderiam aumentar a eficiência e sustentabilidade da produção (THIES; CONTERATO; SCHNEIDER, 2022).

A instabilidade climática decorrente das mudanças globais impacta diretamente a produção agrícola e, conseqüentemente, a renda das famílias agricultoras (ASSUNÇÃO; CHEIN, 2016). Estudos mostram que a variabilidade das chuvas e a ocorrência de eventos climáticos extremos, como secas e enchentes, têm se agravado nos últimos anos, afetando negativamente a produção agrícola (ANYAMBA *et al.*, 2014; PONTES *et al.*, 2023). Um exemplo recente são as enchentes que devastaram diversas regiões do estado do Rio Grande do Sul entre abril e maio de 2024, refletindo de forma alarmante essa crescente variabilidade climática (HENKES; HENKES, 2024; MANTOVANI *et al.*, 2025; ROCHA; REBOITA; CRESPO, 2024).

As precipitações torrenciais concentradas em um curto período provocaram perdas significativas para os agricultores, comprometendo não apenas a colheita, mas também a segurança alimentar local, resultando em deslocamentos forçados e agravando as desigualdades sociais (CARPENTERI; REIS, 2024; DICKEL; SANTOS; SOUZA, 2024). Esse cenário de enchentes agrava a vulnerabilidade social das famílias agricultoras, evidenciando a interdependência entre os desafios climáticos e a escassez de recursos, colocando-as em desvantagem em relação a outros setores produtivos.

A vulnerabilidade social dessas famílias agricultoras também pode ser analisada sob a perspectiva da interdependência entre os fatores econômicos e sociais que influenciam a sustentabilidade das atividades agrícolas. O acesso limitado a recursos como crédito, tecnologia e mercados, associado à falta de infraestrutura adequada, coloca essas

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

famílias em uma posição de desvantagem em comparação com outros setores produtivos (AMARAL FILHO, 2001).

Ademais, a precariedade das condições de trabalho e a instabilidade dos preços agrícolas exacerbam essa vulnerabilidade, tornando as famílias suscetíveis a choques externos como variações climáticas e crises econômicas (SANGALLI; SCHLINDWEIN, 2013). Estudo prévio indica que a ausência histórica de políticas públicas integradas e eficazes tem contribuído para a perpetuação da pobreza e da exclusão social no meio rural (AMARAL FILHO, 2001).

Além disso, a inexistência de mecanismos robustos de proteção social agrava a vulnerabilidade das famílias agricultoras. Sem uma rede de segurança adequada, eventos adversos, como desastres naturais ou flutuações de mercado, têm impactos devastadores, levando muitas vezes à perda total de rendimentos e ao endividamento (AMARAL FILHO, 2001). Assim, a informalidade do trabalho agrícola, muitas vezes sem contratos formais ou direitos trabalhistas garantidos, também contribui para a insegurança econômica e social dessas famílias (KARNOPP, 2014).

Nessa perspectiva, a fragmentação das propriedades agrícolas e a baixa produtividade resultante da falta de investimentos em inovação tecnológica são outros fatores críticos que limitam as oportunidades de desenvolvimento sustentável e de melhoria das condições de vida no campo (AQUINO *et al.*, 2020). Diante desse cenário, a análise da vulnerabilidade social entre famílias agricultoras pode ser aprofundada utilizando conceitos apresentados por Amartya Sen em suas obras (SEN, 2001, 2018).

Em “Desigualdade reexaminada” (SEN, 2001), o autor enfatiza a importância de se considerar as capacidades individuais ao avaliar desigualdades sociais. No contexto das famílias agricultoras, isso implica

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

observar não apenas a renda, mas também a habilidade dessas famílias em acessar recursos e oportunidades essenciais para a melhoria de suas condições de vida (TENCHINI; FREITAS, 2024). Assim, a carência de acesso à educação, saúde e tecnologias agrícolas modernas limita severamente a capacidade dessas famílias de superar a pobreza e desenvolver uma agricultura sustentável e competitiva.

Essa abordagem holística é crucial para entender como as desigualdades estruturais perpetuam a vulnerabilidade social no meio rural (SEN, 2001). Já em “Desenvolvimento como liberdade” (SEN, 2018), o autor argumenta que o desenvolvimento deve ser entendido como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. No caso das famílias agricultoras, a garantia de acesso a mercados justos, serviços financeiros e redes de segurança social são fatores essenciais para reduzir a exposição a riscos socioeconômicos.

A falta dessas liberdades não só limita as oportunidades econômicas, mas também restringe a capacidade dessas famílias de se organizar e participar efetivamente em processos de tomada de decisão que afetam suas vidas. Portanto, políticas públicas voltadas para a ampliação dessas liberdades são fundamentais para promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo nas áreas rurais (SEN, 2018).

A vulnerabilidade social das famílias agricultoras é evidenciada pela análise dos diferentes fatores que limitam suas capacidades de acessar recursos básicos. Kuhn *et al.* (2006) destacam que a pobreza rural não pode ser simplesmente abordada pela distribuição de renda. A falta de acesso à educação e à saúde são componentes cruciais que perpetuam a vulnerabilidade das famílias agricultoras.

A disparidade na renda per capita entre diferentes municípios do Rio Grande do Sul, onde a renda pode variar significativamente, demonstra

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

que a mera presença de renda não garante o bem-estar social. A desigualdade na distribuição de renda e a dependência de transferências governamentais indicam uma falta de autonomia econômica, agravando a situação de vulnerabilidade das famílias que vivem na pobreza (KUHN *et al.*, 2006).

Além disso, a abordagem de desenvolvimento sustentável enfatiza a necessidade de considerar a sustentabilidade social, que inclui a homogeneidade social e o acesso a bens, serviços e emprego (SARTORI; SILVA; CAMPOS, 2014). A sustentabilidade econômica deve ser vista como um meio para atingir o desenvolvimento social, focando na expansão das capacitações das pessoas para melhorar suas condições de vida.

No contexto das famílias agricultoras, isso significa criar políticas que promovam o acesso equitativo a recursos educacionais e de saúde, bem como desenvolver infraestruturas que facilitem a integração dessas famílias no mercado econômico. A falta de acesso a médicos e água encanada, conforme observado em muitos municípios gaúchos, reflete uma falha estrutural que precisa ser abordada para reduzir a vulnerabilidade social dessas populações (SARTORI; SILVA; CAMPOS, 2014).

A vulnerabilidade social entre famílias agricultoras também é impactada pela sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, como evidenciado por Sartori, Silva e Campos (2014). Os autores abordam a necessidade de integrar dimensões econômicas, ambientais e sociais para alcançar um desenvolvimento sustentável. No contexto das famílias agricultoras, isso implica não apenas assegurar uma renda estável, mas também garantir o acesso contínuo a recursos naturais, educação e serviços de saúde.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Desse modo, promove-se uma qualidade de vida que permita que essas famílias desenvolvam suas atividades agrícolas de maneira sustentável (SARTORI; SILVA; CAMPOS, 2014). Conclui-se, portanto, que é essencial a adesão a uma abordagem holística que promova o desenvolvimento sustentável, o que implica o foco na cooperação entre governos, sociedade civil e os próprios agricultores para criar um ambiente que suporte práticas agrícolas sustentáveis e que reduz a vulnerabilidade social.

3.3 Insegurança alimentar

A insegurança alimentar é um problema crítico enfrentado por muitas famílias agricultoras. A produção destinada ao autoconsumo muitas vezes não é suficiente para garantir uma alimentação adequada durante todo o ano. Estudos mostram que a insegurança alimentar afeta severamente as populações rurais, comprometendo a saúde e o desenvolvimento das crianças, além de perpetuar a pobreza intergeracional (CHAPANSKI *et al.*, 2021; FAO *et al.*, 2024).

A Tabela 2 mostra a evolução das porcentagens de domicílios e de pessoas nas diversas categorias de (in)segurança alimentar na área rural brasileira, com base nos quatro levantamentos nacionais disponíveis, cobrindo o período de 2004 a 2017-2018 (JESUS; HOFFMANN; MIRANDA, 2024).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Tabela 2 - Evolução da segurança alimentar e insegurança alimentar nos domicílios brasileiros e suas respectivas populações (2004-2017/18).

Categorias	% Domicílios				% Pessoas			
	2004	2009	2017	2017/18	2004	2009	2017	2017/18
Segurança Alimentar	56,2	64,1	74,7	65,1	53,1	60,1	69,8	61,3
Insegurança Leve	20,2	19,5	21,4	23,4	21,7	19,4	18,7	27,4
Insegurança Moderada	14,0	11,8	10,0	5,8	10,5	9,0	7,7	6,2
Insegurança Grave	9,6	5,7	4,1	5,7	11,1	7,5	3,8	5,1

Fonte: JESUS, HOFFMANN e MIRANDA (2024).

Um estudo realizado por Jesus, Hoffmann e Miranda (2024) revelou que 25,7% dos domicílios rurais no Nordeste brasileiro enfrentam insegurança alimentar moderada e grave. Esse cenário é agravado pela falta de políticas públicas eficazes para garantir a segurança alimentar dessas famílias. A inclusão das famílias agricultoras em programas de segurança alimentar e nutricional é essencial para mitigar esse problema e melhorar as condições de vida no meio rural (CHAPANSKI *et al.*, 2021).

A insegurança alimentar entre famílias agricultoras em situação de vulnerabilidade e pobreza está intimamente relacionada às limitações estruturais e sistêmicas que essas comunidades enfrentam. Nessa perspectiva, a produção agrícola dessas famílias muitas vezes é insuficiente para garantir a segurança alimentar, reflexo da reduzida capacidade de investimento em insumos, tecnologia e infraestrutura (AMARAL FILHO, 2001).

Essa limitação compromete a produtividade e, conseqüentemente, gera uma renda insuficiente para a aquisição de alimentos e outros bens essenciais. Além disso, as políticas públicas frequentemente não alcançam de maneira eficaz essas populações, resultando em uma marginalização que agrava a insegurança alimentar. A falta de acesso ao crédito e aos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

mercados consumidores também impede que essas famílias melhorem suas condições produtivas e de vida (AMARAL FILHO, 2001).

Assim, a insegurança alimentar é perpetuada em um ciclo vicioso de pobreza e baixa produtividade agrícola. Esse quadro de vulnerabilidade é agravado por fatores climáticos adversos, como secas e enchentes, que podem destruir colheitas e ampliar a insegurança alimentar (AMARAL FILHO, 2001). A ausência de sistemas eficazes de mitigação de desastres e de adaptação às mudanças climáticas deixa essas populações ainda mais expostas a perdas agrícolas significativas (ABRAS; CATÃO, 2018).

A dependência de práticas agrícolas tradicionais, muitas vezes não sustentáveis, também contribui para a degradação dos recursos naturais, reduzindo a capacidade produtiva a longo prazo. Adicionalmente, a insegurança fundiária impede investimentos em melhoramentos agrícolas, já que muitos agricultores não possuem títulos formais de suas terras. Esse conjunto de fatores estruturais e conjunturais cria um ambiente em que a insegurança alimentar se torna um desafio persistente e multifacetado para famílias agricultoras em situação de pobreza (AMARAL FILHO, 2001).

A insegurança alimentar das famílias agricultoras no Paraná é marcada por uma diversidade de fatores que vão além da mera insuficiência de renda (CHAPANSKI *et al.*, 2021). Nessa perspectiva, o estudo de Kuhn *et al.* (2006) revela que a pobreza nessas comunidades não pode ser combatida apenas por meio de transferências monetárias, mas requer uma abordagem que considere aspectos como saúde e educação.

Essas variáveis são essenciais para aumentar as capacidades dessas famílias, permitindo que exerçam suas liberdades e melhorem suas condições de vida. A análise dos municípios gaúchos indica que, mesmo

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

em contextos em que há programas de transferência de renda, a falta de acesso a serviços de saúde e educação adequada continua a limitar a capacidade das famílias de superar a pobreza.

Outro ponto crucial é a relação entre desenvolvimento sustentável e a segurança alimentar. Sartori, Silva e Campos (2014) discutem como a sustentabilidade social, ambiental e econômica está intrinsecamente ligada à capacidade das comunidades rurais de manterem práticas agrícolas que não apenas assegurem a produção contínua de alimentos, mas que também preservem os recursos naturais para as futuras gerações.

As abordagens para promover a sustentabilidade nas comunidades rurais incluem a gestão eficiente dos recursos, o incentivo à educação e a cooperação entre diferentes atores sociais, como governos e sociedade civil. Essas estratégias são fundamentais para garantir que as famílias agricultoras em situação de vulnerabilidade possam alcançar um desenvolvimento sustentável que suporte sua segurança alimentar a longo prazo.

Além disso, o desenvolvimento econômico e a expansão das capacidades são fundamentais para a melhoria das condições de vida das populações vulneráveis. Conforme Kuhn *et al.* (2006), a pobreza deve ser compreendida como uma falta de liberdade para viver a vida desejada. Isso implica que as políticas públicas devem focar não apenas no aumento de renda, mas também na ampliação das escolhas disponíveis para as famílias agricultoras, facilitando o acesso a serviços de saúde, educação e infraestrutura.

Assim, a superação da pobreza passa pela criação de um ambiente onde as famílias possam desenvolver plenamente suas capacidades,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

contribuindo para a sustentabilidade do desenvolvimento econômico e social.

3.4 Infraestrutura básica

A falta de infraestrutura básica para famílias agricultoras em situação de vulnerabilidade ou pobreza é um problema significativo que compromete não apenas o bem-estar imediato, mas também as perspectivas de desenvolvimento sustentável dessas comunidades. Conforme discutido por Kuhn *et al.* (2006), a simples redistribuição de renda não é suficiente para solucionar a pobreza; é essencial o desenvolvimento de políticas públicas que assegurem o acesso a serviços essenciais como saúde, educação e saneamento.

A infraestrutura deficiente impacta diretamente a qualidade de vida e limita as possibilidades de desenvolvimento dessas famílias (GARCEZ *et al.*, 2020). No âmbito da saúde, há uma disparidade significativa no acesso a serviços médicos entre os municípios do Paraná (CIELO; SCHMIDT; WENNINGKAMP, 2015). Muitos municípios não possuem médicos residentes, o que resulta em maiores índices de morbidade e mortalidade infantil.

Assim, Kuhn *et al.* (2006) destacam que essa desigualdade no acesso à saúde é reflexo da distribuição inadequada de recursos e da ausência de políticas públicas eficazes que garantam um atendimento básico de saúde uniforme. A falta de infraestrutura adequada impede que as famílias em áreas rurais vulneráveis recebam os cuidados médicos necessários, exacerbando sua vulnerabilidade.

A educação enfrenta desafios semelhantes, conforme observam Sartori, Silva e Campos (2014). A proporção de crianças e jovens que

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

frequentam o ensino fundamental, médio e superior varia drasticamente entre os municípios, com áreas rurais frequentemente apresentando os índices mais baixos de frequência escolar. Isso perpetua o ciclo de pobreza, pois sem acesso a uma educação de qualidade, as oportunidades de emprego e de melhoria de vida são severamente limitadas.

É imperativo que políticas públicas garantam a inclusão educacional de todas as crianças e jovens, independentemente de sua localização geográfica, para romper o ciclo de pobreza e promover um desenvolvimento equitativo. Além disso, a infraestrutura de saneamento básico, incluindo o acesso a água potável e redes de esgoto, é deficiente em muitas comunidades rurais (RAMOS; VIEIRA FILHO, 2023).

Kuhn *et al.* (2006) e Sartori, Silva e Campos (2014) ressaltam que a ausência de saneamento adequado resulta em condições de saúde precárias, aumentando a incidência de doenças transmitidas pela água e diminuindo a qualidade de vida. Desse modo, conclui-se que projetos de desenvolvimento que incluam a melhoria da infraestrutura de saneamento são cruciais para criar um ambiente sustentável que permita o desenvolvimento social e econômico dessas comunidades vulneráveis.

3.5 Impacto de políticas públicas

As políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, como o PRONAF e o PAA, têm desempenhado um papel crucial na mitigação da pobreza rural (SABOURIN, 2007; SAMBUICHI *et al.*, 2014). O PRONAF, por exemplo, oferece crédito subsidiado aos agricultores para financiar a produção agrícola, permitindo que essas famílias invistam em melhorias na produção (GAZOLLA; SCHNEIDER, 2013; MATTEI, 2015; SABOURIN, 2007).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

O Quadro 2 apresenta as principais políticas, programas de apoio e leis voltadas para a agricultura familiar e para o combate à fome e à pobreza no Brasil, destacando as iniciativas em termos de regulamentação, suporte financeiro, programas de aquisição de alimentos, renegociação de dívidas e outras formas de assistência. O quadro evidencia as medidas governamentais para apoiar e fortalecer a agricultura familiar no país.

Dentre essas iniciativas apresentadas, o PRONAF e o PAA se destacam por promoverem a inclusão social e o desenvolvimento econômico de pequenos agricultores (Quadro 2). O PRONAF, por exemplo, oferece crédito aos agricultores familiares com taxas de juros diferenciadas e prazos adequados às características da produção familiar, enquanto o PAA permite a compra de alimentos diretamente da agricultura familiar para abastecer redes públicas de ensino e outros programas sociais. Tais iniciativas não só incentivam a produção agrícola sustentável, como também garantem a segurança alimentar e nutricional de comunidades vulneráveis.

Além desses programas, o quadro lista diversas leis e programas complementares que abrangem desde a renegociação de dívidas da agricultura familiar (Lei nº 13.340/2016) até a assistência técnica e extensão rural (ATER) (BRASIL, 2010, 2016). A Lei nº 11.326/2006, que estabelece diretrizes para a agricultura familiar, é fundamental para garantir os direitos e a inclusão desse grupo na política agrícola nacional (BRASIL, 2006). Programas como o Bolsa Família e o Programa de Cisternas também desempenham papel crucial, fornecendo suporte financeiro e infraestrutura para garantir a subsistência e melhorar as condições de vida no campo. A integração dessas políticas demonstra um esforço coordenado para promover a inclusão social e o desenvolvimento

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

rural sustentável, essencial para a redução da pobreza e a promoção da equidade social no Brasil.

Quadro 2 - Políticas públicas e iniciativas voltadas para a agricultura familiar e combate à pobreza rural no Brasil.

Políticas / Programas de auxílio / Leis	Tipo	Descrição	Fonte
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)	Programa	Financiamento para a agricultura familiar com juros reduzidos.	BRASIL (2001)
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)	Programa	Compra de alimentos produzidos por agricultores familiares para distribuição em redes de assistência social.	BRASIL (2003); BRASIL (2023a)
Lei nº 11.326/2006 - Lei da Agricultura Familiar	Lei	Define e regulamenta a agricultura familiar no Brasil.	BRASIL (2006)
Programa Bolsa Família	Programa	Transferência direta de renda para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.	BRASIL (2023b)
Programa de Cisternas	Programa	Programa de segurança alimentar. Construção de cisternas para captação de água da chuva para consumo humano e produção agrícola.	BRASIL (2024)
Lei nº 13.340/2016 - Renegociação de Dívidas da Agricultura Familiar	Lei	Autoriza a liquidação e renegociação de dívidas de crédito rural para agricultores familiares.	BRASIL (2016)
Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural (PNDTR)	Programa	Emissão de documentos civis e trabalhistas para trabalhadoras rurais.	BUTTO e HORA (2008); BRASIL (2019)
Plano Brasil Sem Fome	Programa	Busca promover a segurança alimentar e nutricional e enfrentar a fome no território nacional.	BRASIL (2023c)
Lei nº 11.947/2009 - Alimentação Escolar	Lei	Determina a utilização de produtos da agricultura familiar na alimentação escolar.	BRASIL (2009)
Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)	Programa	Serviços de assistência técnica e extensão rural para agricultores familiares.	BRASIL (2010)

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

No entanto, a eficácia dessas políticas é frequentemente limitada pela burocracia e pela falta de coordenação entre os diferentes níveis de governo. Segundo Lima, Medeiros e Silva (2019), muitos agricultores familiares enfrentam dificuldades para acessar os recursos oferecidos por esses programas devido à complexidade dos processos burocráticos. Além disso, a falta de assistência técnica e de capacitação limita a capacidade dessas famílias de utilizar os recursos de forma eficaz (CRUZ *et al.*, 2020; ROCHA, 2013).

Por tais motivos, as políticas públicas voltadas para famílias agricultoras em estado de vulnerabilidade ou pobreza devem considerar diversos aspectos técnicos para serem eficazes (AMARAL FILHO, 2001). Desse modo, primeiramente, é necessário destacar que é de suma importância compreender que a descentralização administrativa e financeira dos governos locais pode proporcionar uma alocação mais eficiente dos recursos (THIES; CONTERATO; SCHNEIDER, 2022).

Os governos locais, por estarem mais próximos das comunidades agrícolas, têm uma melhor compreensão das necessidades específicas dessas famílias e podem, portanto, fornecer suporte de maneira mais direcionada e eficaz (AMARAL FILHO, 2001). Essa proximidade permite que os governos locais identifiquem rapidamente as necessidades emergentes e ajustem suas políticas para abordar questões como segurança alimentar, acesso a insumos agrícolas e apoio técnico (BACELAR; FAVARETO, 2020).

Além disso, a descentralização facilita a implementação de programas de capacitação e desenvolvimento de habilidades, essenciais para aumentar a produtividade e a resiliência das famílias agricultoras. A integração das políticas públicas com parcerias privadas e multilaterais é outro aspecto técnico crucial (AMARAL FILHO, 2001). Assim, a capacidade de atrair investimentos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

pode ser aumentada mediante a criação de poupança pública local (KARNOPP, 2014).

Isto não apenas contribui para a melhoria da infraestrutura agrícola, como estradas e sistemas de irrigação, mas também gera um efeito multiplicador na economia local, aumentando o emprego e a renda (AMARAL FILHO, 2001). Além disso, é essencial que tais políticas estejam alinhadas com uma nova racionalidade fiscal, que permita a manutenção do investimento público sem depender excessivamente da poupança externa, promovendo assim um desenvolvimento mais autônomo e sustentável nas regiões agrícolas (ABDALA; SANTOS, 2007).

A análise das políticas públicas voltadas às famílias agricultoras em situação de vulnerabilidade ou pobreza revela que a descentralização administrativa e financeira dos governos locais pode ser fundamental para a eficiência na alocação de recursos. Segundo Sen (2001), a descentralização permite que os governos locais, estando mais próximos das comunidades agrícolas, compreendam melhor suas necessidades específicas, facilitando a implementação de programas de apoio técnico e capacitação.

Essa proximidade é essencial para ajustar rapidamente as políticas às necessidades emergentes, como segurança alimentar e acesso a insumos agrícolas. Além disso, a descentralização possibilita a criação de poupança pública local, aumentando a capacidade de investimento em infraestrutura agrícola, como estradas e sistemas de irrigação, que são cruciais para a melhoria da produtividade e resiliência das famílias agricultoras (SEN, 2001).

A integração das políticas públicas com parcerias privadas e multilaterais também é um aspecto técnico importante. Conforme Sen (2018), a atração de investimentos para projetos de desenvolvimento

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

pode ser facilitada pela criação de uma nova racionalidade fiscal, que permite a manutenção do investimento público sem depender exclusivamente da poupança externa. Essa abordagem não só melhora a infraestrutura agrícola, mas também cria um efeito multiplicador na economia local, gerando empregos e aumentando a renda.

Para abordar o impacto das políticas públicas para famílias agricultoras em vulnerabilidade, é essencial considerar a integração dos aspectos econômicos, sociais e ambientais de forma coordenada. Sartori, Silva e Campos (2014) destacam que a sustentabilidade deve ser vista como um princípio aplicável a sistemas abertos que interagem com a sociedade e a natureza, incluindo sistemas industriais, sociais e naturais.

No contexto das famílias agricultoras, isso implica a necessidade de desenvolver políticas que promovam práticas agrícolas sustentáveis, protejam os recursos naturais e melhorem a qualidade de vida dos agricultores (Garnica; Santos, 2006). A cooperação entre o governo e sociedade civil é fundamental para alcançar esses objetivos, garantindo que as ações presentes não comprometam a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades (RAMOS; VIEIRA FILHO, 2023).

O PRONAF e outras políticas públicas têm desempenhado um papel crucial no combate à vulnerabilidade social no Brasil, especialmente em áreas rurais (SABOURIN, 2007; SAMBUICHI *et al.*, 2014; SANTOS; ALMEIDA, 2013). Este esforço é alinhado com a teoria de Robert Castel sobre os processos de marginalização e desfiliação, que enfatiza a importância de estratégias de reinserção para grupos marginalizados (CASTEL, 1997). O autor argumenta que a marginalização é um processo dinâmico que resulta da precarização do trabalho e da fragilidade dos suportes relacionais (CASTEL, 1997).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

As políticas públicas brasileiras, como o PRONAF, buscam mitigar esses processos ao fortalecer a posição econômica dos pequenos agricultores e criar redes de suporte que previnem a desfiliação (SANTOS; ALMEIDA, 2013). Programas de assistência social, como o Bolsa Família, complementam esses esforços ao fornecer uma rede de segurança que ajuda a estabilizar as condições de vida das famílias em situação de pobreza (PORDEUS *et al.*, 2023). Essas medidas são essenciais para evitar que indivíduos e famílias caiam em estados de exclusão social total, conforme descrito por Castel (1997).

É fundamental reconhecer que as políticas públicas não devem apenas fornecer suporte econômico, mas também promover a reinserção social (CASTEL, 1997). O PRONAF e outras iniciativas semelhantes exemplificam esse enfoque ao não só fornecerem recursos financeiros, mas também ao facilitarem o acesso a serviços de saúde, educação e capacitação profissional. Isso fortalece as redes de suporte comunitário e relacional, essenciais para a integração social, assim rompendo o ciclo de vulnerabilidade e exclusão que Castel descreve como desfiliação.

Kuhn *et al.* (2006) mostram que o combate à pobreza deve ir além da distribuição de renda, englobando também melhorias em saúde e educação. Mesmo no Rio Grande do Sul, um estado com um dos maiores PIBs do Brasil, a pobreza ainda persiste devido à falta de acesso a serviços básicos (KUHN *et al.*, 2006). A enchente de 2024 no estado do Rio Grande do Sul demandou uma ampla atuação do setor público para fornecer subsídios básicos, como água potável, até mesmo nas cidades ou localidades mais desenvolvidas (MANTOVANI *et al.*, 2025; MARTINS-FILHO *et al.*, 2024). Isso evidencia que, no contexto atual, sempre haverá fragilidades, inclusive nos locais mais desenvolvidos.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A enchente no Rio Grande do Sul em 2024 também evidenciou as fragilidades estruturais enfrentadas por muitas comunidades, especialmente as mais vulneráveis (MANTOVANI *et al.*, 2025). Essa catástrofe natural intensificou a necessidade de uma reinserção social robusta, rompendo o ciclo de desfiliação descrito por Castel (1997). Portanto, não se trata apenas de distribuir recursos financeiros, mas também de fortalecer redes de suporte comunitário, que são essenciais para mitigar os impactos da vulnerabilidade e promover uma recuperação sustentável a longo prazo.

Portanto, políticas públicas efetivas devem focar na criação de infraestrutura de saúde e educação, garantindo que as famílias agricultoras tenham acesso a esses serviços essenciais (TENCHINI; FREITAS, 2024). Esse enfoque multidimensional é crucial para proporcionar um desenvolvimento humano que realmente melhore as capacidades e liberdades dos indivíduos (THIES; CONTERATO; SCHNEIDER, 2022).

Além disso, o desenvolvimento econômico sustentável deve incluir estratégias de desenvolvimento endógeno, que fortalecem as economias locais e reduzem a dependência de recursos externos. Segundo Lewis (1969), a acumulação de capital local e a criação de empregos são fundamentais para o desenvolvimento sustentável das regiões agrícolas. As políticas públicas devem incentivar a formação de clusters produtivos locais, promovendo a inovação e a eficiência produtiva.

Isso pode ser alcançado através de investimentos em capacitação técnica, infraestrutura e apoio ao empreendedorismo local. Dessa forma, conclui-se que as famílias agricultoras não apenas aumentam sua renda, mas também fortalecem a resiliência de suas comunidades frente a adversidades econômicas e ambientais.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A marginalização social e econômica das famílias agricultoras no Brasil, exacerbada pela falta de acesso a crédito, assistência técnica e infraestrutura adequada, requer políticas públicas integradas e sustentáveis para promover o desenvolvimento rural e melhorar suas condições de vida.

O estudo evidencia que, apesar da importância da agricultura familiar para a economia e a segurança alimentar do país, essas famílias permanecem marginalizadas, enfrentando pobreza e vulnerabilidade social agravadas por fatores como o acesso limitado ao crédito, assistência técnica inadequada, infraestrutura deficiente e instabilidade climática. As políticas públicas, embora fundamentais, ainda não alcançam de maneira eficaz essas comunidades, resultando na perpetuação das desigualdades e na dificuldade de acesso a serviços básicos essenciais como saúde e educação.

É crucial que as políticas públicas futuras adotem uma abordagem mais integrada e multifacetada, focando na expansão das capacidades dessas famílias, conforme sugerido por Amartya Sen. Isso inclui a promoção de práticas agrícolas sustentáveis, o fortalecimento das redes de suporte comunitário e a criação de um ambiente que permita a participação ativa das famílias agricultoras nas decisões que afetam suas vidas.

Investimentos em infraestrutura básica, educação de qualidade e tecnologias agrícolas avançadas são essenciais para romper o ciclo de pobreza e promover um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Somente através de ações coordenadas entre governo, sociedade civil e setor privado será possível melhorar significativamente as condições de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

vida das famílias agricultoras e garantir sua contribuição contínua para a economia e a segurança alimentar do Brasil.

REFERÊNCIAS

ABDALA, K. O.; SANTOS, M. M. Políticas agrícolas, desenvolvimento regional e agricultura familiar. **Revista Estudos - Revista de Ciências Ambientais e Saúde**, Goiânia, v. 34, n. 5, p. 677-693, set./out. 2007.

ABRAS, M.; CATÃO, L. Agricultura familiar como agente de desenvolvimento regional por meio do cultivo e comercialização de hortaliças não convencionais em Minas Gerais. **Cadernos de Agroecologia**, Brasília, v. 13, n. 1, p. 1-6, set. 2018.

AMARAL FILHO, J. A endogeneização no desenvolvimento econômico regional e local. **Planejamento e Políticas Públicas**, Brasília, v. 1, n. 23, p. 262-286, jun. 2001.

ANYAMBA, A.; SMALL, J. L.; BRITCH, S. C.; TUCKER, C. J.; PAK, E. W.; REYNOLDS, C. A.; CRUTCHFIELD, J.; LINTHICUM, K. J. Recent weather extremes and impacts on agricultural production and vector-borne disease outbreak patterns. **PloS One**, [s.l.], v. 9, n. 3, e92538, mar. 2014.

AQUINO, J. R. de; SILVA, R. M. da; NUNES, E. M.; COSTA, F. B.; ALBUQUERQUE, W. F. Agricultura familiar no Rio Grande do Norte segundo o Censo Agropecuário 2017: perfil e desafios para o desenvolvimento rural. **Revista Econômica do Nordeste**, Fortaleza, v. 51, n. esp., p. 113-131, ago. 2020.

ASSUNÇÃO, J.; CHEIN, F. Climate change and agricultural productivity in Brazil: future perspectives. **Environment and Development Economics**, Cambridge, v. 21, n. 5, p. 581-602, 2016.

BACELAR, T.; FAVARETO, A. O papel da agricultura familiar para um novo desenvolvimento regional no Nordeste - uma homenagem a Celso Furtado.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Revista Econômica do Nordeste, Fortaleza, v. 51, n. esp., p. 9-29, ago. 2020.

BOWEN, S.; ELLIOTT, S.; HARDISON-MOODY, A. Rural Food Insecurity: a longitudinal analysis of low-income rural households with children in the South. **The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences**, [s./l.], v. 8, n. 3, p. 50-77, maio 2022.

BRASIL. **Decreto nº 11.679, de 31 de agosto de 2023**. Institui o Plano Brasil Sem Fome. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 31 ago. 2023c. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Decreto/D11679.htm#art8. Acesso em: 26 jul. 2024.

BRASIL. **Decreto nº 3.991, de 30 de outubro de 2001**. Dispõe sobre o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 30 out. 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3991.htm. Acesso em: 26 jul. 2024.

BRASIL. **Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003**. Dispõe sobre a repactuação e o alongamento de dívidas oriundas de operações de crédito rural, e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 2 jul. 2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.696.htm. Acesso em: 26 jul. 2024.

BRASIL. **Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006**. Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 24 jul. 2006. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11326.htm. Acesso em: 26 jul. 2024.

BRASIL. **Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009**. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Escola aos alunos da educação básica; altera as Leis nos 10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisória no 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei no 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 16 jun. 2009. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11947.htm. Acesso em: 26 jul. 2024.

BRASIL. **Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010.** Institui a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária - PNATER e o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária - PRONATER, altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 jan. 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12188.htm. Acesso em: 26 jul. 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.340, de 28 de setembro de 2016.** Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 28 set. 2016. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13340.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2013.340%2C%20DE%2028%20DE%20SETEMBRO%20DE%202016.&text=Autoriza%20a%20liquida%20%C3%A7%C3%A3o%20e%20a,2001%3B%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAs](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13340.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2013.340%2C%20DE%2028%20DE%20SETEMBRO%20DE%202016.&text=Autoriza%20a%20liquida%20%C3%A7%C3%A3o%20e%20a,2001%3B%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAs.). Acesso em: 26 jul. 2024.

BRASIL. **Lei nº 14.601, de 19 de junho de 2023.** Institui o Programa Bolsa Família; altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a autorização para desconto em folha de pagamento, e a Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003; e revoga dispositivos das Leis nºs 14.284, de 29 de dezembro de 2021, e 14.342, de 18 de maio de 2022, e a Medida Provisória nº 1.155, de 1º de janeiro de 2023. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 2023b. Disponível em:

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14601.htm.
Acesso em: 26 jul. 2024.

BRASIL. **Lei nº 14.628, de 20 de julho de 2023**. Institui o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Cozinha Solidária; altera as Leis nºs 12.512, de 14 de outubro de 2011, e 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos); e revoga dispositivos das Leis nºs 11.718, de 20 de junho de 2008, 11.775, de 17 de setembro de 2008, 12.512, de 14 de outubro de 2011, e 14.284, de 29 de dezembro de 2021. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 2023a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Lei/L14628.htm. Acesso em: 26 jul. 2024.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social. **Programa Cisternas investe R\$ 570 milhões em 2024**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mds/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/programa-cisternas-investe-r-570-milhoes-em-2024>. Acesso em: 26 jul. 2024.

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. **Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural (PNDTR)**. 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/arquivo/assuntos/mulheres-do-campo-e-da-floresta/mulheres-rurais/area-rural/programa-nacional-de-documentacao-da-trabalhadora-rural#:~:text=O%20Programa%20Nacional%20de%20Documenta%C3%A7%C3%A3o,exerc%C3%ADcio%20de%20seus%20direitos%20b%C3%A1sicos>. Acesso em: 26 jul. 2024.

BUENO, M. C.; FRANCO, J. G.; LEAL, G. V. da S.; KIRSTEN, V. R. Insegurança alimentar e fatores sociais, econômicos e nutricionais em estudantes de escolas rurais. **Cadernos Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 29, n. 2, p. 153-162, set./out. 2021.

BUTTO, A.; HORA, K. Mulheres e reforma agrária no Brasil. *In*: LOPES, A. L.; BUTTO, A. **Mulheres na reforma agrária**: A experiência recente no Brasil. Brasília: MDA, 2008. p. 19-37.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

CARPENTERI, I. M.; REIS, C. dos. A face oculta da mudança climática: Colonialismo e deslocamento ambiental no desastre do Rio Grande do Sul. **Estudios Avanzados**, Santiago, v. 40, p. 123-148, ago. 2024.

CASTEL, R. A dinâmica dos processos de marginalização: da vulnerabilidade à “desfiliação”. **Cadernos CRH**, Salvador, v. 10, n. 26, p. 19-40, jan./dez. 1997.

CHAPANSKI, V. da R.; COSTA, M. D.; FRAIZ, G. M.; HÖFELMANN, D. A.; FRAIZ, F. C. Insegurança alimentar e fatores sociodemográficos em crianças de São José dos Pinhais, Paraná, 2017: estudo transversal. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 30, n. 4, e2021032, ago. 2021.

CIELO, I. D.; SCHMIDT, C. M.; WENNINGKAMP, K. R. Políticas públicas de saúde no Brasil: uma avaliação do IDSUS no estado do Paraná (2011). **Desenvolvimento Regional em Debate**, [s.l.], v. 5, n. 1, p. 211-230, fev. 2015.

CRUZ, N. B. da; JESUS, J. G. de; BACHA, C. J. C.; COSTA, E. M. Acesso da agricultura familiar ao crédito e à assistência técnica no Brasil. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, Brasília, v. 59, n. 3, e226850, nov. 2020.

DICKEL, M. F.; SANTOS, A. C. dos; SOUZA, G. C. de. Insegurança alimentar e a emergência climática no RS. **Jornal da Universidade**, Porto Alegre, v. 1, n. extra, p. 1-2, jun. 2024. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/280185>. Acesso em: 10 out. 2024.

FAO; IFAD; UNICEF; WFP; WHO. **The state of food security and nutrition in the world 2024**: financing to end hunger, food insecurity and malnutrition in all its forms. Roma: FAO, 2024.

FISCHER, A.; MARINI, D.; FILIPPIM, E. S. Perspectivas de agricultores familiares para a permanência na atividade rural. **Revista ESPACIOS**, Caracas, v. 37, n. 7, p. 10-28, nov. 2016.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

GALLEGOS, D.; EIVERS, A.; SONDERGELD, P.; PATTINSON, C. Food insecurity and child development: a state-of-the-art review. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, [s./], v. 18, n. 17, p. 8990, ago. 2021.

GARCEZ, J. C.; SILVA, D. M.; HENGLES, A. C. V.; GUERRA, D.; BISOGNIN, R. P.; BOHRER, R. E. G. Análise da qualidade de vida de agricultores familiares: estudo de caso em Três Passos, Rio Grande do Sul (RS). **Nativa**, Sinop, v. 8, n. 4, p. 506-513, jul./ago. 2020.

GARNICA, L. A.; SANTOS, F. L. Políticas públicas descentralizadas para o desenvolvimento regional da agricultura familiar: um estudo de caso. **Informações Econômicas**, São Paulo, v. 16, n. 10, p. 88-95, out. 2006.

GAZOLLA, M.; SCHNEIDER, S. Qual “fortalecimento” da agricultura familiar? Uma análise do Pronaf crédito de custeio e investimento no Rio Grande do Sul. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, Piracicaba, v. 51, n. 1, p. 45-68, jan./mar. 2013.

GRISA, C.; GAZOLLA, M.; SCHNEIDER, S. A “produção invisível” na agricultura familiar: autoconsumo, segurança alimentar e políticas públicas de desenvolvimento rural. **Agroalimentaria**, [s./], v. 16, n. 31, p. 65-79, jul./dez. 2010.

HEIN, A. F.; SILVA, N. L. S. A insustentabilidade na agricultura familiar e o êxodo rural contemporâneo. **Estudos Sociedade e Agricultura**, Rio de Janeiro, v. 27, n. 2, p. 394-417, jun./set. 2019.

HENKES, J. A.; HENKES, K. W. Um relato sobre a tragédia climática e ambiental: os efeitos das enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul. **Revista Brasileira de Meio Ambiente & Sustentabilidade**, [s./], v. 4, n. 2, p. 190-214, maio 2024.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Agropecuário 2017**: resultados definitivos. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-agropecuario/censo-agropecuario-2017/resultados-definitivos>. Acesso em: 10 jul. 2024.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

IMDS. Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social. **Atualização dos resultados de pobreza 2021**: junho de 2022. Rio de Janeiro: Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social, 2022.

JESUS, J. G. de; HOFFMANN, R.; MIRANDA, S. H. G. de. Insegurança alimentar, pobreza e distribuição de renda no Brasil. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, Brasília, v. 62, n. 4, e281936, abr. 2024.

KARNOPP, E. Desenvolvimento regional entre verticalidades e horizontalidades: a agricultura familiar em questão. **Revista do Departamento de Geografia**, São Paulo, v. 27, n. 1, p. 282-295, jul. 2014.

KUHN, D. D.; WAQUIL, P. D.; COSTA, A. M.; MATTOS, E.; FRITZ, K.; GIANLUPPI, L. Pobreza no Rio Grande do Sul: a heterogeneidade revelada pela abordagem das capacitações nos municípios gaúchos. **Teoria e Evidência Econômica**, Passo Fundo, v. 14, n. 26, p. 113-134, maio 2006.

LEITE, M. L. dos S.; LEITE, J. F. (In)segurança alimentar e agricultura familiar: políticas públicas como estratégia de superação da fome. **Revista Katálysis**, Florianópolis, v. 25, n. 3, p. 528-538, set./dez. 2022.

LEWIS, W. A. O desenvolvimento econômico com oferta ilimitada de mão-de-obra. *In*: AGARWALA, A. N.; SINGH, S. P. (Orgs.). **A economia do subdesenvolvimento**. Rio de Janeiro: Forense, 1969. p. 406-456.

LIMA, L. O. de; MEDEIROS, M. B. de; SILVA, M. J. R. da. Identificação das dificuldades de acesso ao PRONAF pelos agricultores familiares no Nordeste brasileiro. **Extramuros - Revista de Extensão da UNIVASF**, Petrolina, v. 7, n. 2, p. 6-25, mar. 2019.

MANTOVANI, J.; ALCÂNTARA, E.; BAIÃO, C.; PAMPUCH, L.; CURTARELLI, M.; RIBEIRO, J.; GUIMARÃES, Y.; LONDE, L.; MASSI, K.; MARENGO, J.; NOBRE, C.; ASSIREU, A.; BORTOLOZO, C.; SIMÕES, S.; TOMASELLA, J.; MORAES, O.; PARK, E. Unprecedented flooding in Porto Alegre Metropolitan Region

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

(Southern Brazil) in May 2024: causes, risks, and impacts. **Journal of South American Earth Sciences**, [s./], v. 160, n. 1, p. 1-18, 2025.

MARTINS-FILHO, P. R.; CRODA, J.; ARAÚJO, A. A. de S.; CORREIA, D.; QUINTANS-JÚNIOR, L. J. Catastrophic floods in Rio Grande do Sul, Brazil: the need for public health responses to potential infectious disease outbreaks. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, Brasília, v. 57, e00603, maio 2024.

MATTEI, L. Políticas públicas de apoio à agricultura familiar: o caso recente do PRONAF no Brasil. **Raízes - Revista de Ciências Sociais e Econômicas**, [s./], v. 35, n. 1, p. 6-20, jan./jun. 2015.

PEREIRA, C. N.; CASTRO, C. N. D. Assistência técnica e extensão rural no Brasil: uma análise do censo agropecuário de 2017. **Boletim Regional, Urbano e Ambiental**, Brasília, n. 24, p. 131-140, jul./dez. 2020.

PONTES, R. P.; TILLMANN, E. A.; ABDALLAH, P. R.; COPERTINO, M. da S. Efeitos de eventos climáticos extremos e mudança climática na produção agrícola das regiões do baixo e submédio da bacia hidrográfica do São Francisco. **Espaço e Economia - Revista Brasileira de Geografia Econômica**, [s./], v. 26, n. 1, p. 1-19, jan. 2023.

PORDEUS, M. P.; ROLIM, F. A. R.; NUNES, K. J. O.; DE SOUSA CAETANO, W.; PORDEUS, C. L. V.; ALVES, S. R. M.; SILVA, E. D.; ARAÚJO, A. M. Políticas públicas de agricultura familiar: contexto e influência do programa nacional de alimentação escolar (PNAE) e do bolsa família. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [s./], v. 9, n. 3, p. 1145-1152, mar. 2023.

RAMOS, É. B. T.; VIEIRA FILHO, J. E. R. Desenvolvimento regional da agricultura familiar: cooperativismo e associativismo. **Revista Brasileira de Economia**, Rio de Janeiro, v. 77, n. 1, p. 1-23, jul. 2023.

ROCHA, R. P. da; REBOITA, M. S.; CRESPO, N. M. Análise do evento extremo de precipitação ocorrido no Rio Grande do Sul entre abril e maio de 2024. **Journal Health NPEPS**, Sinop, v. 9, n. 1, e12603, jan./jun. 2024.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ROCHA, S. **Transferências de renda no Brasil: o fim da pobreza?** Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2013.

SABOURIN, E. Que política pública para a agricultura familiar no segundo governo Lula? **Sociedade e Estado**, Brasília, v. 22, n. 3, p. 715-751, set./dez. 2007.

SAMBUICHI, R. H. R.; GALINDO, E. P.; OLIVEIRA, M. A. C.; MOURA, A. M. M. Compras públicas sustentáveis e agricultura familiar: a experiência do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). *In*: SAMBUICHI, R. H. R.; SILVA, A. P. M.; OLIVEIRA, M. A. C.; SAVIA, A. **Políticas agroambientais e sustentabilidade: desafios, oportunidades e lições aprendidas**. Brasília: IPEA, 2014. p. 75-104.

SANGALLI, A. R.; SCHLINDWEIN, M. M. A contribuição da agricultura familiar para o desenvolvimento rural de Mato Grosso do Sul-Brasil. **Revista do Desenvolvimento Regional**, [s./l.], v. 18, n. 3, p. 82-99, jan. 2013.

SANTOS, C. C.; ALMEIDA, H. N. Desfiliação, políticas públicas e intervenção social. **Publicatio UEPG: Ciências Sociais Aplicadas**, Ponta Grossa, v. 21, n. 2, p. 141-149, jul./dez. 2013.

SARTORI, S.; SILVA, F. L. da; CAMPOS, L. M. de S. Sustainability and sustainable development: a taxonomy in the field of literature. **Ambiente & Sociedade**, São Paulo, v. 17, n. 1, p. 1-20, jan./mar. 2014.

SEN, A. **Desenvolvimento como liberdade**. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 2018.

SEN, A. **Desigualdade reexaminada**. Rio de Janeiro: Record, 2001.

SERRA, A. S.; YALONETZKY, G. I.; MAIA, A. G. Multidimensional poverty in Brazil in the early 21st century: evidence from the demographic census. **Social Indicators Research**, [s./l.], v. 154, n. 1, p. 79-114, nov. 2021.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

SILVA, E. K. P. da; MEDEIROS, D. S.; MARTINS, P. C.; SOUSA, L. A.; LIMA, G. P.; RÊGO, M. A.; SILVA, T. O.; FREIRA, A. S.; SILVA, F. M. Insegurança alimentar em comunidades rurais no Nordeste brasileiro: faz diferença ser quilombola? **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 33, n. 4, e00005716, jan. 2017.

SILVA, J. M.; MENDES, E. de P. M. Abordagem qualitativa e geografia: pesquisa documental, entrevista e observação. *In*: MARAFON, G. J.; RAMIRES, J. C. L.; RIBEIRO, M. A.; PESSÔA, V. L. S. **Pesquisa qualitativa em geografia**: reflexões teórico-conceituais e aplicadas. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2013, p. 207-221.

SOARES, S. de J. Pesquisa científica: uma abordagem sobre o método qualitativo. **Revista Ciranda**, [s./l.], v. 1, n. 3, p. 168-180, jan./dez. 2019.

SOUSA, L. M. M. de; FIRMINO, C. F.; MARQUES-VIEIRA, C. M. A.; SEVERINO, S. S. P.; PESTANA, H. C. F. C. Revisões da literatura científica: tipos, métodos e aplicações em enfermagem. **Revista Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação**, Porto, v. 1, n. 1, p. 45-54, jun. 2018.

SOUZA, P.; ALBUQUERQUE, A. de. **Agricultura familiar brasileira**: desigualdades no acesso ao crédito. Rio de Janeiro: Climate Policy Initiative, 2023. Disponível em: <https://www.climatepolicyinitiative.org>. Acesso em: 22 jul. 2024.

TENCHINI, F. P.; FREITAS, C. O. de. Agricultura familiar no estado do Rio de Janeiro: desenvolvimento regional sustentável e sua relação com o crédito via PRONAF. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, Brasília, v. 62, n. 2, p. 1-21, jan. 2024.

THIES, V. F.; CONTERATO, M. A.; SCHNEIDER, E. P. Trajetórias da agricultura familiar e desenvolvimento regional: uma análise longitudinal. **Desenvolvimento Regional em Debate**, Mafra, v. 12, n. 1, p. 58-73, jul. 2022.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ZBORALSKI, A. R.; GONÇALVES, L. M.; PERONI, B. Z.; CORONA, H. M. P.; GODOY, W. I. Reflexões sobre o acesso às tecnologias de informação e comunicação pelas famílias agricultoras. **Revista Cadernos Zygmunt Bauman**, [s./l.], v. 12, n. 30, p. 109-126, nov. 2022.

Submetido em: 13/01/2026
Revisões solicitadas em: 25/01/2026
Aprovado em: 03/02/2026
Publicado em: 16/02/2026

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)